

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

№ 2, 2025 February

Volume 2 Issue 2

ISSN 3030-3222

Tahririyatning yuridik manzili: 170600, Andijon viloyati, Andijon tumani, Oliygoʻh koʻcha 1-uy, Andijon qishloq xoʻjaligi va agrotexnologiyalar instituti

IQTISODIYOT VA GUMANITAR FANLAR

D.Saidxodjaeva, T.Qayumov Mustaqil ta'limni sifatini oshirish choralari.....	92
B.S.Raxmonova Yashil iqtisodiyot sharoitida jahonda yong'oq ishlab chiqarish samaradorligi tendensiyalari.....	96
Ш.Ш.Шоахмедов, М.А.Абдуллаев, Ж.Ш.Сатторов Индикаторы оценки благосостояния населения и их мониторинг в регионах...	102
R.A.Sattarov Unlocking Namangan region's potential: Strategic reforms for sustainable interregional economic and marketing growth.....	109
Б.Б.Мирзахаликов Камбағаллик тушунчасига баъзи бир қарашлар.....	114
H.R.Mo'yudinov Yangi O'zbekistonda inson ma'daniyati va qadr-qimmatini yuksaltirishda falsafiy dunyoqarashning o'rni.....	118
E.B.Bozarov, A.A.Nasretdiova Xalqaro turizmning mahalliy iqtisodiyotga ta'siri va uning rivojlantirish tamoyillari.....	120
T.Q.Xalmatov Tekstil va to'qimachilik sanoatida raqamli yechimlarning iqtisodiy ta'siri.....	123
M.O.Фоппаров, И.С.Султонов Кичик бизнес субъектлари инвестицион фаоллигини оширишда кластер тузилмаларини ташкил этишнинг аҳамиятли жиҳатлари.....	126
Sh.A.Yuldasheva Paxta xomashyosini yetishtirishda iqtisodiy samaradorlikni oshirishning nazariy-huquqiy asoslari.....	131
X.S.Muxitdinov Impact on the economy of providing clustering mechanisms of economic entities..	135
Ў.М.Байганов Саноат-4.0 дастури орқали саноат корхоналарида маҳсулот сифатини бошқаришни такомиллаштириш.....	138
A.M.Rahimov Umumiy ovqatlanish xizmatlarining rivojlanish tendensiyasining iqtisodiy-statistik tahlili.....	142
A.B.Qurbonov Hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirishning investitsion yo'nalishlari va tamoyillari.....	146
R.Djuraqulov Matematik ta'limda metodika va kompetensiya.....	149

HUDUDLARDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING INVESTITSION YO'NALISHLARI VA TAMOYILLARI

Qurbonov Alisher Boboqulovich
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Annotatsiya: Davlat kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning evolyutsion rivojlanish tendentsiyalarini o'rganib chiqdi. Tadbirkorlik toifalari bo'yicha ta'limotlarni nazariy tahlil qilish yo'nalishlari ko'rsatilgan. Tadbirkorlik faoliyati uchun yaratilgan shart-sharoitlar va tashkiliy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlariga berilgan baholar tahlil qilingan..

Аннотация: В статье рассмотрены тенденции эволюционного развития малого бизнеса и частного предпринимательства. Указаны направления теоретического анализа ученых по категории предпринимательство. Анализируются оценка условий, созданных для предпринимательства, и показатели организационно-экономического развития.

Annotation: The evolutionary development trends of small business and private entrepreneurship has been examined in this article. The directions of theoretical analysis of scientists on the category of entrepreneurship are indicated. Assessment of the conditions created for entrepreneurship and indicators of organizational and economic development are analyzed.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, investisiya faoliyati, tashqi savdo aylanmasi, eksport, import, qo'shma korxonalar, tadbirkorlik.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, совместные предприятия, предпринимательство.

Keywords: investment, investment activity, foreign trade turnover, export, import, joint ventures, entrepreneurship.

Kirish Bozor munosabatlarining qaror topishi sharoitida turli mulk shaklidagi xo'jalik sub'ektlarining yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishishga intilishi yo'lidagi faoliyatlari talab va taklif, qiymat qonunlari tamoyillari asosida boshqarilib, bu holat bozorda iste'molchilar va ishlab chiqarish xo'jalik sub'ektlari to'la iqtisodiy erkinlikka ega bo'lishlarini taqozo etadi.

Adabiyotlar tahlili. Dastlabki «tadbirkorlik» kategoriyasining ifodasi R.Kontilon, K.Bodo, I.X.Tyunen va F.Naytlar bilan bog'liqdir. Birinchi bor «tadbirkorlik» ilmiy termin sifatida R.Kontilon tomonidan kiritilgan bo'lib, bozor talabi va taklifi o'rtasidagi farqni, arzon sotib olish va yuqori bahoga sotishning imkoniyatlarini aniqlagan.

Tadbirkorlik muammosiga hozirgi iqtisodchi olimlarning tadqiqotlari asosida tadbirkorlikning mohiyatini tahlil qilgan holda quyidagi yo'nalishlarga bo'lish mumkin: Birinchi yo'nalish- tadbirkorlik bu foyda olish uchun yo'naltirilgan mustaqil iqtisodiy faoliyatdir. Ikkinchi yo'nalish – tadbirkorlik faoliyatining maqsadi foyda olishni inkor qilmay, balki tadbirkorlik mohiyatini aniqlovchi sifatida, resurslarning yangi kombinatsiyalarini amalga oshirishda munosabatlar yig'indisiga asoslangan

holda ishlab chiqarishning yuqori samaradorligiga erishish hamdir[3].

Uchinchi yo'nalish – tadbirkorlik faoliyatini resurslarning harakatini boshqarishda ijodkorlik zarur, deb hisoblanadi. Ulrga D.V.Busygin V.D.Kamaev , I.N.Gerchikova , F.M.Rusinov [4] va boshqalarni kiritish mumkin. Bu olimlarning tadqiqotlarida tadbirkorlik oddiy mehnat faoliyati emas, balki ijodiy aktivlik sifatida aks ettirilgan.

Yuqoridagi aytib o'tilgan fikr va mulohazalardan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, tadbirkorlik foyda olish maqsadida innovatsiya va tavakkalchilikka asoslangan holda resurslarni birlashtirish va harakatga keltirish, boshqarish jarayonini o'z ichiga olgan ishlab chiqarish, hizmat ko'rsatish faoliyatidir[7].

Natijalar va munozaralar. Investitsion siyosatda keng qamrovli iqtisodiy islohotlar negizini tashkil etgan maqsadlarga erishishda oldimizga qo'yilgan ustuvor vazifalar qatoridan o'rin olgan iqtisodiyotimiz rivojining muhim sharti bo'lgan faol investisiya siyosatini izchil davom ettirish vazifasini amalga oshirish uchun turli manbalardan foydalanib, amaliy chora – tadbirlar ko'rilmogda.

1-rasm Qashqadaryo viloyatida investitsiya hajmi

Qashqadaryo viloyatida 2024 yilda 32996,9 mlrd. Soʻmlik investitsiya qilingan boʻlib, 2017 yilga nisbatan 3 barobarga oshgan. Shundan, 23907,7 mlrd.soʻm xorijiy investorlar tomonidan saraflangan boʻlib, 2017 yilga nisbatan 14,6 martaga oshgan. 2017 yilda jami investitsiyalarga nisbatan xorijiy investitsiyalar 14,6 foizni tashkil qilgan boʻlsa, 2024 yilda bu koʻrsatkich 72,5 foizni tashkil qilib, 2017 yilda 2024 yilga nisbatan 5 barobarga oshgan. Bundan koʻrinib toʻribdiki, mamlakatimizda investitsion muhitning yaxshilanishi va uning iqtisodiy, huquqiy boyitilganligi investitsiya ijobadorligini oshirmoqda. Shuningdek, investitsiyalash natijasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda ishlab chiqarish xajmi oshib, yalpi ichki mahsulotdagi ulushi keyingi besh yilda 10 foizga oshgan(1-rasm).

Yuqorida sanab oʻtilgan mablagʻlar manбайдan korxonalar ishlab chiqarishini barpo qilishda yirik sanoat korxonalarini modernizatsiya yoki texnik - texnologik jihatdan yangilashda, kichik korxonalarda aylanma mablagʻlarini koʻpaytirishda foydalanish mumkin. Hozirgi kunda koʻpgina korxonalarni moddiy jixatdan koʻllab quvvatlash maqsadida davlat tomonidan subsidiyalar va boshqa yordam mablagʻlari ajratilmoqda. Davlat tomonidan olib borilayotgan koʻllab-quvvatlash siyosati asosida korxonalariga, ayniqsa endigina ish boshlagan xorijiy investitsion yoki boshqa turdagi kichik va oʻrta korxonalariga soliq imtiyozlari berishi ham alohida ahamiyat kasb etmokda. Korxonalar mana shu imtiyozli davr mobaynida soliq toʻlovlarini amalga oshirmaydilar va shu soʻmmalarni oʻz ishlab chiqarishlarini kengaytirishga yoʻnaltiradilar.

Bundan tashqari korxonalar oʻzlariga keraksiz boʻlgan asosiy vosita va boshqa mulklarni sotish yoki ijaraga berish orqali ham koʻshimcha mablagʻlarga ega boʻlishlari lozim. Investitsiya loyihalarini turli xil manbalar hisobiga moliyalashtirishda bank kreditlari alohida ahamiyat kasb etadi. Shuni hisobga olib,

mamlakatimizda bank tizimini rivojlantirishga katta eʼtibor qaratilmoqda.

Rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida aholi mablagʻlari investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning zarur manbai hisoblanadi. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda qimmatli qogʻozlar bozorining rinojlanganligi aholi mablagʻlari toʻgʻridan toʻgʻri investispyalarga yoʻnaltirish uchun asos boʻlib xizmat qiladi.

Xulosalar.Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda investitsiya jarayonlarini faollashtirish vazifasi tegishli tartibga soluvchi vositalarni shakllantirishdan iborat boʻlib, bu vositalarsiz tadbirkorlikni rivojlantirish sari tabiiy harakatni amalga oshirib boʻlmaydi. Investitsiya siyosati milliy iqtisodiyot, tarmoqlar hamda hududlarda tadbirkorlik rivojlanishi bilan uygʻun boʻlsagina oʻzining kutilgan samarasini beradi. Investorlarning hududlar ravnaqiga pul tikishi uchun ularga qulay tashkiliy-huquqiy shart-sharoit yaratish bugungi kunda nihoyatda dolzarb masaladir. Shu oʻrinda investitsion jarayonlarni tahlil qilish va amalga oshirishda kelajakda iqtisodiy rivojlanishga asos boʻluvchi investitsiya yoʻnalishlariga urgʻu berish kerak.

Fikrimizcha, investitsiya deganda koʻp qirrali faoliyatni tushunish lozim va u boʻsh boʻlgan moliyaviy mablagʻlarni kelajakda moddiy va moliyaviy boylikni yaratuvchi tadbirkorlik subʼektlariga sarflashni ifodalaydi. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki, tijorat banklarining va davlatning hududiy investitsiya bilan bogʻliq koʻp qirrali faoliyati, tadbirkorlarning oʻz mablagʻlari, aholi mablagʻlarining moddiy va moliyaviy boyliklarni yaratadigan obʼektlarga sarflanadigan moliyaviy resurslarni shakllantirish lozim.

Yuqoridagi yoʻnalishlardan kelib chiqqan holda hududiy investitsion siyosatni amalga oshirish tamoyillari quyidagilardan iborat boʻlishi lozim:

- iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishga, mintaqalarda koʻp ukladli iqtisodiyotni, shu jumladan, kichik tadbirkorlikni shakllantirishga, tovar, mehnat va kapitalning umumdavlat va hududiy bozorlari hamda institutsional va bozor infratuzilmasi shakllanishiga koʻmaklashish;

- hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish jarayonidan juda ham katta farqlarni kamaytirish, ularda aholi farovonligini oshirishning oʻz iqtisodiy bazalarini

mustahkamlovchi sharoitlarni bosqichma - bosqich yaratish.

АДАБИЁТЛАР

1. Турсунов Имамназар Эгамбердиевич, Курбанов Алишер Бобокулович
Инновационные подходы развития предпринимательства // *International Journal of Innovative Technologies in Economy*. 2018. №5 (17).
2. Экономика и организация рыночного хозяйства в России М.: Прогресс, 1995. - 155 с.
3. Русинов.Ф.М. Возрождения предпринимательство в России. Майкоп: 1999 27-28 с.
4. Маршалл А. Принципы экономической науки. Пер. сангл. – М.: Прогресс, 1993. - 377 с.
5. Курбанов Алишер Бобокулович Рол малого бизнеса в инновационной деятельности // *Economics*. 2020. №1 (44).
6. Bobokulovich, Kurbanov Alisher, and Jalilova Nigora Mavlonovna. "The Role Of Small Business In The National Economy." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 2.07 (2020): 95-98.
7. Kurbanov Alisher Bobokulovich, Alimova Munisa Yulchiyena. Prospects for the development of fruit and vegetable enterprises. *JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal* ISSN No: 2581 - 4230 VOLUME 6, ISSUE 12, Dec. -2023
8. Khamrayeva Sayyora Nasimovna, Kurbanov Alisher Bobokulovich, Fayziyeva Shirin Shodmonovna. Thinking Design an Effective Way to Shape and Develop Innovations. *International Journal of Advanced Science and Technology* Vol. 29, No. 7, (2023), pp. 7954-7960.
9. Курбанов А.Б., Джалилова Н.М. Рол кооперации в формировании аграрной собственности *Economics* № 4 (47), 2021
10. Марказий осие инвесторларни нимаси билан жалб этиши мумкин? // <https://kun.uz/news/2018/10/21>.